

VÍDEO**Gestalt terapia e saúde pública: conexões, encontros e autenticidade.****Gestalt therapy and public health: connections, encounters and authenticity.**

Palestra apresentada no dia 26 de maio de 2023, pelo psicólogo Guilherme de Carvalho, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Gestalt terapia e saúde pública: conexões, encontros e autenticidade.*”

OBJETIVO

Apresentar as articulações possíveis entre a abordagem geostática enquanto substrato teórico e técnico para a inserção do profissional psicólogo no campo da saúde pública.

Palestrante:**Psicólogo Guilherme de Carvalho - CRP 05/24924**

Mestre em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Doutor em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Psicólogo (Graduação – UERJ), Gestalt-terapeuta (ENCONTRO – Núcleo de Treinamento e Estudos em Gestalt-Terapia), psicólogo hospitalar com atuação na Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (2001-2013). Professor Adjunto do Curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense – PUCG). Tem experiência na área de Gestalt Terapia e Psicologia Hospitalar, inclusive como supervisor de estágio. Possui interesse acadêmico na área de Psicologia materno-infantil, atuando principalmente nos seguintes temas: maternidade, gênero, redes de apoio social, promoção de saúde e saúde pública. Parecerista de cursos superiores do Guia do Estudante (GE) e Membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=6te9jL_BEQ4

Recebido em: 26/05/2023

Aprovado em: 17/01/2024